

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК: 659.4

DOI: 10.5281/zenodo.16432254

ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДО ЭКОСИСТЕМЫ И СЛЕДУЮЩИЕ ЗА ЭТИМ ИЗМЕНЕНИЯ В PR-СОПРОВОЖДЕНИИ КОМПАНИИ

РОМАНИШИНА Татьяна Сергеевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

БЕГЛАРЯН Ангелина Мгеровна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Студент бакалавриата; e-mail: Angelina.beg@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс трансформации бизнес-модели телекоммуникационных компаний от классического оператора связи до современной цифровой экосистемы на примере ПАО «МТС». Еще несколько лет назад основной услугой таких компаний была передача голоса и данных, а сегодня они идут по пути создания многофункциональных платформ, объединяющих в себе финансовые сервисы, IT-решения, развлечения, образование и другие направления. Такой переход связан с меняющимися потребностями аудитории и необходимостью конкурировать с крупными технологическими игроками. Особое внимание в статье уделяется тому, как данные изменения влияют на сферу коммуникации и особенно на PR-сопровождение. Ведь когда компания становится частью повседневной жизни пользователя не как поставщик связи, а как универсальный помощник, приходится выстраивать совершенно иную коммуникационную стратегию. Изменяется тон общения, форматы подачи информации, подход к созданию имиджа и репутации. Кроме МТС, в статье приводятся примеры крупных российских брендов (Билайн, МегаФон, Т2), которые уже прошли этап частичной трансформации и продолжают усиливать экосистемный подход. Рассматриваются сложившиеся экосистемы Сбера, Яндекса и ВК.

Ключевые слова: бизнес-модель, экосистема, PR-сопровождение, коммуникации, PR-взаимодействие, PR-коммуникации

Для цитирования: Романишина, Т. С., Бегларян, А. М. Эволюция бизнес-модели от телекоммуникационной системы до экосистемы и следующие за этим изменения в PR-сопровождении компании. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 179–190. DOI: 10.5281/zenodo.16432254

Статья поступила в редакцию: 17.05.2025.

Статья принята к публикации: 20.06.2025.

THE BUSINESS MODEL EVOLUTION FROM A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM TO AN ECOSYSTEM AND THE SUBSEQUENT CHANGES IN THE COMPANY PR SUPPORT

Tatiana S. ROMANISHINA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

Angelina M. BEGLARYAN

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Student; e-mail: Angelina.beg@mail.ru

Abstract. This article explores the transformation of the business model of telecommunications companies from traditional network operators to modern digital ecosystems, using PJSC «MTS» as a case study. Just a few years ago, the primary service offered by such companies was voice and data transmission. Today, they are evolving into multifunctional platforms that integrate financial services, IT solutions, entertainment, education, and other areas. This shift is driven by changing audience needs and the growing pressure to compete with major tech players. Special attention is given to the impact of these changes on the field of communications, particularly on PR strategies. As companies become an integral part of users' daily lives – not merely as service providers but as universal digital assistants – they must adopt entirely new approaches to communication. This includes a change in tone of voice, content formats, and strategies for building image and reputation. In addition to MTS, the article presents examples of other major Russian brands such as Beeline, MegaFon, and T2, which have also undergone partial transformation and continue to invest in ecosystem development. The article also reviews established ecosystems by companies like Sber, Yandex, and VK.

Keywords: business model, ecosystem, PR support, communications, PR interaction, PR communications

For citation: Romanishina, T. S., Beglaryan, A. M. (2025). The business model evolution from a telecommunications system to an ecosystem and the subsequent changes in the company PR support. *Service plus*. 19 (2), 179–190. DOI: 10.5281/zenodo.16432254 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/17.

Accepted: 2025/06/20.

За последнее десятилетие подход к ведению бизнеса в телекоммуникационной сфере заметно изменился. Компании, которые раньше ограничивались оказанием услуг связи, сегодня активно развиваются и становятся цифровыми экосистемами. Они стремятся объединить на телекоммуникационной платформе различные сервисы – финансы, медицину, развлечения, образование и другие. Такая трансформация требует серьезных технических обновлений и пересмотра стратегий внешней коммуникации. Особенно это касается PR-технологий, которые должны адаптироваться к новым условиям и формировать у целевой аудитории ощущение единого цифрового пространства.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современные телеком-компании уже не ограничиваются предоставлением связи, а постепенно становятся частью широкой цифровой среды. Это сильно влияет на формат общения с аудиторией, меняет задачи PR и требует новых подходов к построению имиджа компании. Объектом исследования является ПАО «МТС» и ее цифровая экосистема, предметом исследования – этапы трансформации бизнес-модели и PR-стратегий компании при переходе от телекоммуникационных услуг к цифровой экосистеме.

1. Краткая характеристика компании МТС

ПАО «МТС» – известная российская компания, работающая в сфере телекоммуникаций и цифровых сервисов. Она основана в 1993 году, штаб-квартира находится в Москве. Основные направления деятельности – мобильная связь на территории России и ряда стран СНГ, Интернет, цифровое ТВ, облачные решения, финансовые сервисы и медиабизнес. Компания имеет лицензию на оказание услуг связи по всей России, участвует в развитии системы 5G и вкладывает средства в создание цифровой инфраструктуры. В последние годы особое внимание уделяется разработке собственных IT-продуктов – кибербезопасность, Big Data, финтех и управление данными.

МТС уделяет особое внимание клиентскому сервису. Для постоянных пользователей действует система бонусов и подписок. Компания развивает омниканальные центры обслуживания, онлайн-сервисы для связи с поддержкой. Серьезный акцент делается на персонализацию – каждому

клиенту подбираются индивидуальные предложения на основе анализа поведения. По данным за 2024 год, выручка МТС составила 703,7 млрд рублей. Это на 16,1 % больше показателя 2023 года (606 млрд рублей). Клиентская база мобильной связи в России достигла 81,1 млн человек. Кроме того, 17,5 млн клиентов используют сразу несколько экосистемных сервисов компании. Это говорит о росте интереса к цифровым продуктам компании и успешности стратегии по созданию единой платформы [2].

С 2015 года компания МТС активно работает над формированием единой цифровой экосистемы, в которую входят мобильная связь, домашний Интернет, телевидение, облачные решения, банки, страхование, каршеринг, маркетплейсы и видеосервисы. Все эти услуги работают под брендом МТС и доступны в едином приложении. В настоящее время экосистема МТС представляет собой разветвленную структуру компаний, наиболее крупные из них следующие [8]:

1. Телеком – основа всей экосистемы МТС. Компания остается лидером на российском рынке с наибольшим числом абонентов, самой широкой зоной покрытия и уверенными доходами в B2B. МТС обеспечивает базовую мобильную и фиксированную связь, развивает LTE, занимает топовые места по доходам и присутствию в регионах. Без телекоммуникационной базы остальные сервисы экосистемы МТС не могут полноценно работать.

2. Финтех – это «МТС Банк», который интегрирован в экосистему и обеспечивает доступ к базовым финансовым услугам прямо внутри других продуктов. Пользователь может оформить карту, взять кредит или оплатить услугу без необходимости обращаться в сторонние банки. Банк внедряет IT-решения, адаптированные под e-commerce, при этом делает упор на простоту и пользовательский опыт.

3. Ритейл – салоны и онлайн-магазин МТС, через которые пользователи подключаются к услугам, покупают устройства, оформляют финансовые операции, получают консультации. Это основное место, где пользователь знакомится с экосистемой, пробует цифровые продукты и узнает весь спектр предложений.

4. Система MWS отвечает за облачную инфраструктуру – сервера, дата-центры, хранилища

и все, что нужно бизнесу и частным лицам для хранения данных и работы с ними. Это один из самых быстрорастущих сегментов, который ставит себе задачу по доходам догнать телеком. MWS делает ставку на инфраструктуру, на решения искусственного интеллекта и Edge Cloud.

5. Сервис «МТС Умный дом» – безопасность помещений и объектов на основе технологий МТС и опыта «Гольфстрим». Это сигнализация, контроль утечек, тревожная кнопка, видеонаблюдение, взаимодействие с ЖКХ. Все работает через единые решения экосистемы, а клиент МТС получает полный цифровой контроль над безопасностью своей квартиры или офиса.

6. Платформа «МТС Линк» – для онлайн-общения, обучения и встреч (видеоконференции, стриминговые лекции, вебинары). Это бизнес-инструмент, ориентированный на корпоративный рынок и образовательные учреждения, особенно в условиях цифровизации, когда удаленное взаимодействие стало нормой.

7. Приложение для персонализации смартфона «МТС Лончер» позволяет пользователю адаптировать интерфейс под себя (оформление, функции и скрытые элементы). Это точка входа в экосистему на уровне пользователя Android, один из способов, как привлечь интерес клиентов.

8. «МТС Защитник» – сервис цифровой безопасности. Он отслеживает спам, защищает от утечек, контролирует попытки оформления кредитов. Это часть подписок, и «цифровая страховка» внутри экосистемы, так как приложение дистанцирует пользователя от онлайн-угроз.

9. AdTech – работа с рекламой. МТС использует данные своих абонентов (в обезличенном виде), чтобы показывать рекламу целевой аудитории. Это B2B-направление, направленное на малый и средний бизнес. Через платформы AdTech можно запускать рассылки, строить рекламные кампании, анализировать результат.

10. Цифровой продюсер и распространитель контента «МТС Медиа». Основное направление – онлайн-кинотеатр KION, который занимает заметное место на рынке стриминга. МТС развивает KION как развлекательный медиасервис с персонализированными рекомендациями и высокой вовлеченностью пользователя. Это медийная вертикаль, которая заинтересована в удержании интереса и времени клиента.

11. Оффлайн- и онлайн-развлечения, «МТС Энтертейнмент», организует мероприятия, управляет билетными платформами и концертными площадками, предлагает систему бонусов и кэшбэка, которые можно использовать внутри экосистемы. Это инструмент лояльности и вовлечения аудитории, особенно для тех, кто ценит культурный досуг и личное присутствие на событиях.

12. «Строки от МТС» – провайдер литературного и звукового контента (книги, подкасты, аудиокниги). Внутри приложения можно читать и слушать без оплаты мобильного трафика, что особенно удобно в дороге. Это одна из платформ, которая формирует культурную и интеллектуальную часть экосистемы.

13. Игровая платформа «МТС Fog Play» дает возможность стримить игры с чужого ПК на свой телевизор или смартфон. Это шаг в сторону облачного гейминга, когда не надо покупать мощный компьютер, а достаточно подписки. Платформа также позволяет владельцам ПК сдавать в аренду ресурсы, и это превращает геймера в участника бизнес-сети.

14. Агрегатор отелей, билетов и других сервисов для путешествий «МТС Travel» работает как онлайн-сервис бронирования и имеет собственные медиа для туристов. Через сервис можно планировать поездки, получать кэшбэк, бонусы, рекомендации прямо из экосистемы без сторонних сервисов.

15. Шеринг самокатов и велосипедов «МТС Юрент» – присутствие в 124 городах делает его крупнейшим по охвату на территории России. Это городской мобильный сервис, который органично вписывается в экосистему, особенно в части лояльности и балльных программ. С его помощью можно перемещаться, используя баллы и бонусы с мобильной связи.

16. «МТС Беларусь» – отдельно работающее направление, которое дублирует модель российской материнской компании. В Беларуси развивается телеком, вкладываются инвестиции в облачные технологии, планируется расширение финтех-сервисов. Это стратегический актив в рамках СНГ, который способен масштабировать экосистему за пределы страны.

За 32 года работы МТС из простого оператора связи превратился в полноценную цифровую экосистему, включающую мобильную связь, финтех,

Эволюция бизнес-модели от телекоммуникационной системы до экосистемы

цифровые сервисы, облачные технологии, медиа и другие сервисы. Компания активно расширяет присутствие за счет разработки собственных IT-решений и внедрения новых технологий в повседневную жизнь клиентов. Это позволяет МТС удерживать лидерство на телеком-рынке и успешно развивать смежные направления. Рост выручки и увеличение числа пользователей экосистемы подтверждают, что ставка на цифровизацию и персонализированный подход оправдалась и приносит ощутимый результат.

2. Этапы эволюции бизнес-модели МТС

Развитие компании МТС представляет собой пример того, как крупная телекоммуникационная структура способна трансформироваться в многофункциональную экосистему и при этом сохранить стабильное положение на рынке. Вначале МТС занималась только предоставлением услуг связи, однако по мере технологических изменений и роста потребностей аудитории компания расширила спектр своей деятельности. Шаг за шагом, с помощью цифровизации, развития мобильных сервисов, запуска собственных платформ и интеграции финансовых решений, компания из оператора связи превратилась в полноценного участника цифровой экономики.

Первый этап развития МТС начался в 1993 году. Он связан с формированием компании как классического телеком-оператора в условиях нестабильной и технологически отстающей постсоветской России. На старте важным технологическим рубежом стала разработка и внедрение системы GSM, которая обеспечивала стабильную связь, возможность роуминга и новые функции, недоступные в аналоговых сетях. Российская система частот, занятая радионавигацией, не позволяла напрямую внедрить западные стандарты. Министерство связи РФ организовало конкурс среди отечественных операторов, в котором победили объединившиеся компании МГТС (Московская городская телефонная сеть) и АО «АСВТ». Они запустили с нуля первый коммерческий проект высокотехнологичной связи. Ключевым поворотом стало привлечение к партнерству немецких компаний Deutsche Telekom и Siemens, с которыми в 1993 году было создано ЗАО «Мобильные ТелеСистемы». В 1994 году МТС начала предоставлять услуги связи по стандарту GSM в Москве.

К 1998 году у оператора насчитывалось более 200 тыс. абонентов – это стало результатом активной стратегии регионального расширения. Компания строила собственные сети и одновременно скупала лицензии и операторов в других регионах. Принципиально важной стала покупка «Русской телефонной компании», которая обеспечила МТС выход на несколько новых регионов. Расширение шло путем сочетания стратегических сделок и собственной инфраструктурной экспансии – этот подход компания использует до сих пор. В конце 1998 года произошло изменение структуры собственности – АФК «Система» взяла под контроль российскую долю, а DeTeMobil выкупила пакет Siemens. Это окончательно сформировало акционерную модель МТС [1].

Параллельно с расширением географии компания внедряла конкурентные потребительские нововведения. МТС первой вывела на рынок по-секундную тарификацию и внедрила зонную оплату – это сделало услуги более прозрачными и привлекательными для пользователей. Отказ от оплаты за входящие вызовы внутри сети стал еще одним шагом в повышении лояльности абонентов. В результате к 2000 году компания обслуживала уже более миллиона клиентов и была признана «Компанией года» в РФ. Она окончательно закрепила за собой статус ключевого игрока на телекоммуникационном рынке страны.

Вторым этапом была диверсификация и выход за рамки связи в 2001–2014-х годах. Этот период стал для МТС переходом от классической модели оператора связи к цифровой экосистеме. Компания усилила свое присутствие по всей России, и уже к 2003 году база клиентов выросла в 15 раз и достигла 15 миллионов человек. Компания МТС уверенно вышла на зарубежные рынки – сначала это была Беларусь, затем Армения и другие страны СНГ. При этом оператор не просто расширял географию покрытия, но начал менять саму бизнес-логику. В 2009 г. компания выкупила розничную сеть «Телефон.Ру» и магазины мобильной техники «Эльдорадо», а управление розницей перешло к сети «Связной». В результате к концу года под контролем МТС оказалось более двух тысяч полноформатных точек продаж, не считая партнерских магазинов по франшизе.

Вместе с агрессивной розничной экспансией компания МТС активно диверсифицировала

тарифные продукты, чтобы увеличить рост лояльности абонентов и открыть новые сегменты рынка. Примером стала кампания «Джинс», нацеленная на молодежную аудиторию, где впервые была отменена абонентская плата. Эта модель изменила привычки пользователей – больше не имело смысла перезванивать, чтобы сэкономить. Затем появился тариф «Первый», в котором услуги собирались по принципу конструктора и клиент сам решал, что ему нужно. Позже компания представила линейку Smart с упором на мобильный интернет – звонки внутри тарифа были бесплатными, а платить нужно было только за трафик. Тариф «Супер МТС» делал звонки бесплатными после пополнения счета на определенную сумму и стал лидером продаж.

Завершение переходного этапа МТС встретила в статусе технологического лидера. Компания первой в России запустила LTE-сеть в метро, а к 2014 году охватила этой сетью 76 регионов страны. Этот шаг означал широкое покрытие и готовность перейти к следующему уровню – построению цифровых сервисов на базе стабильной мобильной инфраструктуры. Так диверсификация бизнеса в эти годы подготовила основу для развития экосистемной модели [6].

В 2015 году МТС перешла к этапу активной трансформации из классического оператора связи в многопрофильную экосистему. Причиной стала стагнация основного бизнеса – рынок мобильной связи перестал расти, в условиях насыщенности абонентской базы переключение клиентов от одного провайдера к другому становилось все менее эффективным. Чтобы сохранить динамику развития, компания сделала ставку на IT-направления и начала создавать новые вертикали бизнеса на базе уже существующей инфраструктуры. Это был осознанный переход, так как традиционные телеком-услуги перестали быть центром стратегии, а связь стала ядром, вокруг которого разворачивались цифровые сервисы.

Первым масштабным шагом стало развитие облачного провайдера CloudMTS – это IT-решения для корпоративных клиентов. К концу 2023 года в компании уже работала сеть из пятнадцати собственных дата-центров. Через дата-центры МТС реализует 25 продуктов – виртуальные рабочие места, сервисы по обучению нейросетей и сбору аналитики на базе ИИ и другие. Одновременно с этим МТС начала активную

монетизацию больших данных, для этого был создан рекламный инструмент «МТС Маркетолог». Он позволяет бизнесу запускать коммуникационные кампании внутри сети, анализировать поведение пользователей и настраивать точечные рассылки. То есть компания начала превращать данные о своих абонентах (с их согласия) в отдельный рыночный продукт.

Еще одно важное направление – Интернет вещей (IoT). С его помощью МТС предлагает клиентам готовые решения для мониторинга производственных процессов. Предприятия могут в реальном времени считывать информацию с датчиков в цехах, удаленно отслеживать состояние электросчетчиков на жилых объектах и т. д. Покупка акций компании «Гольфстрим охранные системы» в 2023 году закрепила позиции МТС в рынке «умных» охранных решений для физических лиц и компаний. В 2019 году компания запустила инновационный хаб MTS StartUp Hub, где стартапы могли тестировать свои решения в реальных бизнес-условиях, получать поддержку и доступ к инфраструктуре МТС. Это позволило оперативно внедрять перспективные технологии в действующие бизнесы компании. Параллельно развивались дочерние цифровые продукты – нейросетевые и голосовые технологии в рамках MTS AI, роботизация и визуальная аналитика VisionLabs [4].

Заметную роль в трансформации играет направление развлечений. МТС стала провайдером ТВ-услуг и владельцем целого пула собственных платформ. Это стриминговый сервис KION, музыкальный «МТС Music», книжный сервис «Строки» и направления оффлайн-развлечений – Ticketland, Ponominalu и концертная площадка «МТС Live Холл». Развитие развлекательных элементов усилило позиции МТС в медийной сфере. В 2022 году МТС пошла дальше и запустила собственный музыкальный лейбл после ухода с рынка западных игроков – это укрепило экосистемную модель компании в индустрии контента.

С 2019 года МТС начала активную экспансию в следующих сферах:

- кибербезопасность – создание сервиса MTS RED;
- видеосвязь – покупка Webinar Group и запуск МТС Линк;

Эволюция бизнес-модели от телекоммуникационной системы до экосистемы

- онлайн-туризм – платформы «МТС Travel» и «Тонкости туризма».

Каждое новое направление не внедрялось отдельно, а встраивалось в общий цифровой контур компании. Это позволило МТС повысить финансовую устойчивость за счет диверсификации и сократить зависимость от классического телеком-бизнеса. К 2024 году 85 % IT-ландшафта группы компаний МТС было перенесено на единую цифровую платформу The Platform. Это обеспечило централизованное управление и масштабирование всех бизнесов внутри экосистемы. Так за десять лет компания МТС фактически переросла рамки телеком-оператора и построила широкую цифровую экосистему, ориентированную на ИТ-услуги, данные и комплексные решения для бизнеса и частных клиентов.

3. Трансформация PR-сопровождения на фоне изменения бизнес-модели

В последние годы компания МТС прошла через масштабную трансформацию от телеком-оператора к полноценной экосистеме. Этот сдвиг потребовал серьезного изменения подходов к PR-сопровождению. До 2019 года коммуникации компании были сосредоточены в основном на продвижении мобильной связи и Интернета. Теперь необходима консолидация разных направлений (ИТ-сервисов, финансовых и медиарешений) под единым брендом. В условиях расширения бизнес-модели PR-команде пришлось пересматривать саму философию взаимодействия с аудиторией – вместо продвижения одного бренда необходимо создание цельного имиджа мульти-сервисной платформы.

На старте своего развития МТС использовала традиционные логотипы, которые подчеркивали ее связь с телеком-сферой. Первый логотип МТС появился в 1993 году. Это был функциональный телекоммуникационный подход – логотип включал красную букву М, прозрачные буквы Т и С с синим контуром и синий круг с красной точкой внутри. Ниже была надпись GSM в синем цвете как обозначение популярного стандарта мобильной связи. С 2002 года началась постепенная смена визуального кода, напрямую связанная с трансформацией бизнес-модели. Сначала эмблему поместили в желтый прямоугольник с углом, напоминающим сим-карту. В 2006 МТС уходит от техно-стиля, предлагая узнаваемый символ – белое

яйцо на красном фоне, которое символизировало внутреннее содержание и новые ценности. В 2010 логотип стал объемнее и усилил визуальную эстетику. В 2015 году происходит упрощение – возврат к плоскому стилю и переработка шрифта. К 2019 году МТС окончательно уходит от идеи «яйца» в сторону минимализма – вместо прежнего графического элемента появляется динамичная линия от буквы М как отражение движения от телеком-компания к цифровой экосистеме [3]. На рис. 1 представлена история логотипов МТС с 1993 по 2023 годы.

Рис. 1. Эволюция бренда компании МТС, 1993–2023 гг.

Fig. 1. MTS brand evolution, 1993–2023

В 1993–2010 году PR-стратегия МТС была сосредоточена на стандартных задачах телеком-компания – освещение запуска новых тарифов, открытие салонов связи, расширение зоны покрытия. Основные сообщения касались качества связи, внедрения 4G, международного роуминга. PR-служба работала по схеме: инфоповод – пресс-релиз – публикация. В большинстве случаев речь шла об услугах связи, и все коммуникации были направлены на то, чтобы подчеркнуть роль МТС как надежного оператора. Образ бренда был техническим и достаточно формальным.

После принятия в 2016 году бизнес-стратегии «Движение вперед!» изменился формат услуг и логика их продвижения. МТС начала превращаться в экосистему с непрофильными для телеком-отрасли продуктами: банкинг, лайфстайл-сервисы, облачные решения, онлайн-кинотеатр KION, платформа «МТС Shop», разработка решений для B2B.

С 2019 года в пресс-материалах стало меньше терминов про связь и больше акцента на цифровые привычки клиента. PR стал инструментом для объяснения: «Зачем вам теперь МТС, если вы не меняете оператора каждый день, но смотрите кино, вызываете такси и управляете подписками через одно приложение?»

Запуск стриминговой платформы KION в 2021 году стал первым сильным кейсом, когда звезды, премьеры и фестивали активно вошли в PR-повестку компании. Началось участие МТС в Кинотавре, партнерство с медиаперсонами, появился постоянный амбассадор бренда Дмитрий Нагиев, промо сериалов в Telegram-каналах МТС. Это сместило фокус PR-коммуникаций от «пакета минут и гигабайт» в сторону культуры, развлечений и контента и стало поворотным моментом – МТС перестала быть просто «оператором связи» [7].

В 2020–2023 годах активизировалось PR-продвижение финансовых сервисов. Через «МТС Банк» началось интегрированное позиционирование экосистемы как «единого цифрового кошелька». PR стал включать хайповые кейсы вроде «доходной карты» с повышенным кешбэком и кредитов в один клик. Появились публикации в Telegram-каналах про выгодные финтех-решения, персонализированные рассылки и обучающие видео о безопасности онлайн-банкинга. По данным за 2023 год, число клиентов МТС Банка выросло почти на 40 %, и PR сыграл в этом основную роль. Вместо сухих пресс-релизов стали использовать короткие посты, объясняющие, как экосистема МТС «упрощает жизнь». Публикации в VK и Telegram с примерами: человек смотрит сериал в KION, платит через МТС Банк, едет на такси, оплачивает парковку – и все из одного приложения. В МТС началось сценарное PR-продвижение – как экосистема работает в реальности. Такой подход сместил PR в сторону сторителлинга от технического описания продукта.

С 2020 года усилились внутренние коммуникации. Раньше острой необходимости в таком направлении не было, но с расширением сервисов нужно было вовлекать сотрудников в продвижение всех зон бизнеса. Были созданы внутренние рассылки, корпоративные встречи, обучающие марафоны на тему, как рассказывать об экосистеме. За 2022 год более 30 тыс. сотрудников прошли

внутреннее обучение по направлениям PR и продвижению новых сервисов. Также МТС начал активно использовать персонификацию в PR-коммуникации. Руководители направлений стали давать интервью, участвовать в тематических форумах и выступать как эксперты. С появлением ESG-повестки МТС включил в PR-стратегию темы устойчивого развития. Поддержка инклюзивных проектов, цифровая грамотность, экологические инициативы стали поводами для PR-публикаций.

Ключевым шагом в трансформации PR стал ребрендинг МТС в 2023 году. Основным элементом – динамический логотип с квадратной основой, где один свободный угол адаптируется под суббренды (рис. 2).

Рис. 2. Действующий логотип МТС как цифровой экосистемы [3]

Fig. 2. The current logo of MTS as a digital ecosystem [3]

Это решение оказалось и дизайнерским, и стратегическим, так как сделало возможной гибкую интеграцию новых направлений бизнеса в общую структуру МТС. По данным самой компании, узнаваемость нового бренда достигла 80 % уже через несколько месяцев после запуска – показатель, который подтверждает эффективность коммуникационной стратегии в новых условиях. Особое внимание PR-специалисты уделили не только визуальным переменам, но и смысловой перезагрузке. В рамках PR-кампаний делался акцент на выгоде от экосистемного взаимодействия – озвученная экономия при использовании подписки на сервисы МТС достигает 18 684 рублей в год. Это уже не абстрактная реклама, а конкретный расчет выгоды, понятный потребителю. Такие меседжи стали основой коммуникаций, они сместили акцент с абстрактных значений бренда на практическую ценность, которую получает пользователь.

Рост спроса на нетелеком-сервисы служит подтверждением правильности выбранной тактики. По данным на конец 2023 года, их популярность увеличилась в 2,6 раза. В 2024 году 97 % пользователей комплексной подписки являются уже существующими клиентами МТС. Это подтверждает эффективность кросс-продаж, активно продвигаемых в рамках PR-кампаний. Такие результаты – это прямое следствие грамотной коммуникационной стратегии. Пользователи понимают, что экосистема не навязанная услуга, а выгодный и удобный продукт [2].

Можно сделать вывод, что PR-сопровождение трансформации МТС сопровождалось не внешним обновлением бренда, а полной переоценкой роли коммуникаций. Главный акцент делался на наглядности, выгоде и удобстве для пользователя, и это позволяет компании уверенно удерживать второе место по популярности экосистем в России после Яндекс. Сегодня PR в МТС – это основная поддержка бизнеса и фактор роста. За последние пять лет бренд вышел за рамки связи и построил многоуровневую коммуникацию. Изменения бизнес-модели кардинально перераспределили фокус с тарификаций на сценарии использования. PR стал гибким, адресным и глубоким в плане работы с контентом. Каждое новое направление (финтех, видео, облачные решения и т. д.) получает точечное продвижение, сформированное на основе пользовательских интересов и цифровой повестки.

4. Компания МТС в сравнении с телекоммуникационными и экосистемными конкурентами

Компания МТС на протяжении десятилетий оставалась одной из ключевых фигур на российском рынке телекоммуникаций. Однако за последние несколько лет ситуация начала стремительно меняться. Классическая модель оператора связи перестала приносить стабильную прибыль, и отрасль стала двигаться в сторону экосистем. В этом контексте МТС конкурирует уже не только с другими сотовыми операторами (МегаФон или ТЕЛЕ2), но и с крупными цифровыми игроками – Сбером, Яндексом и VK. Если раньше главной задачей была передача сигнала и обслуживание абонентов, то теперь перед компаниями стоит вызов – кто быстрее и качественнее предложит людям целый набор цифровых сервисов.

Проведем сравнительный анализ МТС с основными телеком-конкурентами – Билайн, Т2 (бывший ТЕЛЕ2) и МегаФон. ПАО «МегаФон» начало работать в 1993 году, сначала под названием «Северо-Западный GSM». В 2002 году компания была переименована в «МегаФон» и стала первым сотовым оператором, который получил лицензию на оказание услуг связи по всей территории РФ. В настоящее время это один из крупнейших мобильных операторов в России, лидер по скорости передачи данных и уровню покрытия. У компании более 165 тыс. базовых станций, 182 тыс. километров волоконно-оптических линий связи, и в 83 регионах работает сеть LTE. МегаФон первым в стране внедрил технологии 3G, 4G, 5G, LTE Advanced, мобильное телевидение и защищенную связь. Компания активно участвует в национальной программе «Цифровая экономика РФ», к интернету подключено свыше 1 200 социально значимых объектов и более 20 тыс. заказчиков из государственного сектора. У «МегаФона» есть собственный центр компетенций, в котором специалисты из разных сфер разрабатывают и внедряют цифровые проекты любой сложности. Геоаналитические сервисы компании охватывают 98 % трудоспособного населения страны и являются одними из самых высокоточных в области анализа больших данных. Также «МегаФон» владеет 18 дата-центрами уровня Tier3, которые распределены по всей России и обеспечивают надежность хранения и обработки информации [5].

Далее сравним МТС с основными экосистемными конкурентами – Сбер, Яндекс, VK. Экосистема Сбера – это разветвленная цифровая платформа, где все сервисы работают под одним брендом и объединены общей учетной записью. В ее основе – Сбербанк как главный финансовый инструмент, а вокруг него выстроены направления, которые покрывают повседневные потребности человека. Это «СберМаркет» (доставка продуктов), «СберЗдоровье» (дистанционная медицина), «ДомКлик» (недвижимость), Окко (онлайн-кинотеатр), «Работа.ру» (поиск работы), «СберАвто» (покупка/продажа автомобилей), «СберФуд» (резерв столиков и оплата заказа в ресторанах), «СберМобайл» (мобильная связь) и другие. Кроме этого, есть голосовой помощник («Салют»), подписка «СберПрайм», образовательные проекты («СберКласс», «СберАкадемия»),

облачные решения и IT-сервисы для бизнеса (SberCloud, «СберРешения»). Центром всей системы остается сам Сбербанк, а все остальные сервисы тесно взаимодействуют через единый аккаунт (Сбер ID) и общую клиентскую поддержку. Все данные пользователя аккумулируются, анализируются и используются для персонализированных предложений, благодаря чему человек может выполнять десятки задач в одной цифровой среде – прием у врача, подача заявки на ипотеку, просмотр фильма, покупка еды и другие. Все продукты доступны через мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Экосистема построена так, чтобы пользователь не выходил из нее, а закрывал большинство цифровых нужд в одном месте без лишних шагов и установок. Уровень интеграции между сервисами высокий – бонусы Спасибо можно тратить в разных разделах, подписка «СберПрайм» дает скидки и преимущества сразу во всех направлениях. Это позволяет Сберу удерживать аудиторию и зарабатывать не только на банковских услугах, но и на e-commerce, рекламе, подписках и B2B-сегменте [9].

Сравнивая цифровые экосистемы МТС, Сбера, Яндекса и VK, можно сделать вывод, что МТС отстает от главных конкурентов и по доходам, и по степени цифровой интеграции. Несмотря на постепенный рост выручки, масштаб компании МТС значительно меньше, чем у Сбера (3819 млрд руб. в 2024) и у Яндекса (1095 млрд). Кроме того, МТС отстает по сложности и разветвленности сервисов. Сбер демонстрирует наиболее зрелую и полноценно интегрированную экосистему. Все сервисы работают под одним брендом, с единым логином, имеют высокий уровень персонализации и широчайший охват повседневных задач. Яндекс развивается быстрее всех – выручка за четыре года выросла в пять раз (с 218,3 до 1095 млрд руб.). При этом компания активно расширяет инфраструктуру – связывает покупку рекламы, логистику, финтех, обучение и развлечения в одну удобную цифровую среду. Экосистема ВКонтакте, при видимом многообразии сервисов (музыка, видео, образование, игровая платформа и др.), пока занимает самую слабую позицию. Выручка в 2024 составляет лишь 147,6 млрд рублей, темпы роста слабые, а цифровые решения уступают конкурентам по качеству интеграции и монетизации. Компания МТС, несмотря на рост дохода, нуждается

в лучшем позиционировании и усилении внутренних экосистемных связей, так как на фоне Сбера и Яндекса она проигрывает и в масштабе, и в цифровой зрелости. Можно сделать вывод, что в настоящее время Сбер – это лучшая цифровая экосистема по охвату и целостности, Яндекс – лидер по темпам роста и технологичности. У МТС есть большой потенциал, но компании нужно активнее дорабатывать структуру экосистемы.

В заключение можно сказать, что компания МТС прошла сложный путь от оператора мобильной связи до масштабной цифровой экосистемы. Сейчас МТС – это телеком, финтех, облачные решения, IT-продукты, развлечения, безопасность и транспорт. К 2024 году компания демонстрирует уверенный рост – выручка достигла 703,7 млрд рублей, мобильной связью пользуются более 81 млн человек, а около 17,5 млн совмещают сразу несколько сервисов экосистемы. Основной доход по-прежнему идет от телеком-сегмента, но перспективными точками роста стали облачные технологии (через MWS), финансовые сервисы (МТС Банк) и медиаконтент (KION). Активное внедрение персонализированных решений и мультифункционального приложения позволяет МТС глубже интегрироваться в повседневную жизнь клиентов. Такой переход от оператора к технологическому холдингу показывает стратегическую цель МТС – стать универсальной цифровой платформой с масштабируемой структурой.

Эволюция бизнес-модели МТС прошла три ключевых этапа:

- становление оператора мобильной связи в 1990-х;
- масштабная экспансия и диверсификация продуктов в 2000-х с выходом за пределы услуг связи;
- с 2015 года – переход к экосистемному подходу, в котором связь стала платформой для развития цифровых сервисов.

За это время МТС последовательно создавала и интегрировала новые направления – облачные решения (CloudMTS), обработка и монетизация больших данных, IoT, кибербезопасность, медиасервисы (KION, MTS Music), венчурное инвестирование (MTS Startup Hub), видеосвязь, онлайн-туризм и другие. Практически все новые элементы подкреплялись инфраструктурной базой (дата-центры, единая

Эволюция бизнес-модели от телекоммуникационной системы до экосистемы

цифровая платформа) и формировали устойчивую цифровую экосистему.

Трансформация бизнес-модели МТС от телеком-оператора к цифровой экосистеме потребовала радикального изменения в PR-стратегии. От узконаправленного продвижения связи компания перешла к многоуровневой коммуникации, выстроенной вокруг сценариев повседневного использования сервисов. Смысловой акцент сместился с технических параметров на конкретную потребительскую выгоду, а инструменты – от пресс-релизов к сторителлингу и персонализированному контенту. PR стал играть не вспомогательную, а стратегически важную роль – объединить имидж всех бизнес-направлений под единым брендом. Ребрендинг 2023 года закрепил визуально и содержательно новую логику – бренд МТС теперь ассоциируется с сервисной выгодой и удобством, а не только со связью. Результатом стали рост узнаваемости, вовлеченность сотрудников, увеличение потребления экосистемных сервисов.

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод, что МТС – безусловный лидер среди телекоммуникационных операторов

России и по выручке, и по уровню цифровой трансформации. Компания перешла от классической модели связи к созданию экосистемы с интегрированными сервисами, и это позволяет ей эффективно удерживать абонентов и получать дополнительную прибыль. Однако на фоне крупных экосистемных игроков Сбера и Яндекса компания МТС остается позади. Она уступает им по масштабам выручки, степени охвата цифровых услуг, зрелости технологической инфраструктуры и логике взаимосвязи сервисов. Сбер обладает самой полной и вертикально интегрированной экосистемой с развитым финтехом, логистикой, медициной и маркетплейсами. Яндекс показывает самые высокие темпы роста и интеграцию между поиском, рекламой, доставкой, музыкой, обучением и финансовыми решениями. При этом МТС, несмотря на прогресс по сравнению с другими операторами связи, пока отстает по глубине вовлечения пользователей, сложности цифровых продуктов и уровню монетизации. Поэтому для укрепления позиций требуется дальнейшее усиление технологического и стратегического развития экосистемы МТС.

Список источников

1. ВКонтакте – крупнейшая социальная сеть в России [Электронный ресурс] / Интернет-платформа ВК – 2025. – URL: <https://vk.com/about> (дата обращения 06.04.2025).
2. Информация о МТС [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО МТС – 2025. – URL: <https://moskva.mts.ru/about/informaciya-o-mts/mts-v-rossii-i-v-mire/o-kompanii/informaciya-o-mts> (дата обращения 11.04.2025).
3. История логотипа МТС: развитие и эволюция бренда [Электронный ресурс] / Сайт ИА «Турболого» – 2025. – URL: <https://turbologo.ru/blog/logo-mts/> (дата обращения 09.04.2025).
4. Как устроена экосистема МТС: исследование Inc. [Электронный ресурс] / Сайт ИА «Инк» – 2025. – URL: <https://incrussia.ru/specials/mts/> (дата обращения 10.04.2025).
5. Колпашникова, А. В. Бренд-медиа как маркетинговый инструмент продвижения российских цифровых экосистем / А. В. Колпашникова, Т. С. Романишина, А. В. Гаспарян // Практический маркетинг. – 2025. – № 1(331). – С. 21–24.
6. Копытина, К. П. Понятие и элементы PR-сопровождения коммерческих организаций. Исследование теории и практики организации PR-сопровождения в ПАО «МТС» / К. П. Копытина // Лучшая студенческая статья 2023: сборник статей VII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 25 ноября 2023 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 124–127.
7. Попов, А. К. Экосистема как механизм государственно-частного партнерства / А. К. Попов // Теоретическая экономика. – 2024. – № 3(111). – С. 45–56.
8. Романишина, Т. С. Сервисы и инструменты искусственного интеллекта и их влияние на коммуникационную стратегию компании в новых реалиях / Т. С. Романишина, Д. В. Харьковская // Сервис plus. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 210–221.
9. Цифровые платформы и экономика разделения. Как онлайн-рынки изменяют потребительские привычки и бизнес-модели / А. А. Сергеев, С. О. Гапон, А. В. Лихоманова, Е. В. Гаркушин // Менеджмент в социальных и

экономических системах : Сборник докладов XV Международной научно-практической конференции, Пенза, 23–24 ноября 2023 года. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. – С. 416–420.

References

1. VKontakte – крупнейшая social'naya set' v Rossii [VKontakte is the largest social network in Russia]. *Internet-plattform VK. [VK Internet platform]*. URL: <https://vk.com/about> (Accessed on April 06, 2025). (In Russ.).
2. Informaciya o MTS [Information about MTS]. *Oficial'ny'j sajt PAO MTS [Official website of MTS PJSC]*. URL: <https://moskva.mts.ru/about/informaciya-o-mts/mts-v-rossii-i-v-mire/o-kompanii/informaciya-o-mts> (Accessed on April 11, 2025). (In Russ.).
3. Istoriya logotipa MTS: razvitie i e'voluciya brenda [History of the MTS logo: development and evolution of the brand]. *Sajt IA «Turbologo» [Turbologo News Agency website]*. URL: <https://turbologo.ru/blog/logo-mts/> (Accessed on April 09, 2025). (In Russ.).
4. Kak ustroena e'kosistema MTS: issledovanie Inc. [How the MTS ecosystem works: a study by Inc.]. *Sajt IA «Ink» [Website of News Agency «Ink»]*. URL: <https://incrossia.ru/specials/mts/> (Accessed on April 10, 2025). (In Russ.).
5. Kolpashnikova, A. V., Romanishina, T. S., & Gasparyan, A. V. (2025). Brend-media kak marketingov'yj instrument prodvizheniya rossijskix cifrov'x e'kosistem [Brand Media as a Marketing Tool for Promoting Russian Digital Ecosystems]. *Prakticheskij marketing [Practical Marketing]*, 1(331), 21–24. (In Russ.).
6. Kopytina, K. P. (2023). Ponyatie i e'lementy' PR-soprovozhdeniya kommercheskix organizacij. Issledovanie teorii i praktiki organizacii PR-soprovozhdeniya v PAO "MTS" [The concept and elements of PR support for commercial organizations A study of the theory and practice of PR support in MTS PJSC]. *Luchshaya studentcheskaya stat'ya 2023 [The best student paper 2023]: proceedings of the VII International Scientific Research Competition*. Penza: Science and Education (IE Gulyaev G. Yu.), 124–127. (In Russ.).
7. Popov, A. K. (2024). E'kosistema kak mexanizm gosudarstvenno- chastnogo partnerstva [Ecosystem as a mechanism of public-private partnership]. *Teoreticheskaya e'konomika [Theoretical economy]*, 3(111), 45–56. (In Russ.).
8. Romanishina, T. S., Kharkova, D. V. (2024). Artificial intelligence services and tools and their impact on the company's communication strategy in new realities. *Service plus*, 18(1), 210–221. DOI: 10.5281/zenodo.10969507. (In Russ.).
9. Sergeev, A. A., Gapon, S. O., & Lixomanova, A. V. et al. (2023). Cifrov'e platformy' i e'konomika razdeleniya. Kak onlajn-ry'nki izmenyayut potrebitel'skie privy'chki i biznes-modeli [Digital platforms and the economics of separation. How Online Marketplaces Changes Consumer habits and Business models]. *Menedzhment v social'ny'x i e'konomicheskix sistemax [Management in social and economic systems]: proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference*. Penza: Penza State Agrarian University, 416–420. (In Russ.).

